

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

PARA ALÉM DO ANTROPOCENTRISMO: DIÁLOGOS ENTRE JUSTIÇA AMBIENTAL, DIREITOS DA NATUREZA E ECONOMIA CIRCULAR À LUZ DA EXPERENCIA EQUATORIANA

Victor Reis Ramos

Administração Pública – UFSJ - vrramos9@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16887953

O agravamento das crises ambientais e sociais tem exposto os limites do paradigma antropocêntrico que orienta as políticas de desenvolvimento hegemônicas. No contexto latino-americano, essas crises se expressam por meio de desigualdades históricas, degradação ecológica e marginalização de saberes locais. Diante disso, emergem propostas contra-hegemônicas que reivindicam novos marcos éticos e epistemológicos para o enfrentamento da transição ecológica. Nesse cenário, ganham destaque os direitos da natureza, a justiça ambiental e a economia circular, especialmente quando reinterpretados à luz de uma perspectiva decolonial e territorializada. Este artigo tem como objetivo analisar a atualidade do conceito de ecodesenvolvimento formulado por Ignacy Sachs, em diálogo com os princípios da justiça ambiental, dos direitos da natureza e da economia circular. Busca-se compreender como tais abordagens podem contribuir para a formulação de políticas públicas mais justas, inclusivas e ambientalmente sustentáveis, especialmente em territórios periféricos do Sul Global. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, exploratória e interdisciplinar, fundamentada na triangulação entre revisão bibliográfica crítica, análise documental e levantamento de dados secundários. Foram selecionadas fontes com base em critérios de relevância temática, atualidade (2010–2024) e representatividade institucional. Os documentos analisados incluem marcos normativos, relatórios internacionais e literatura acadêmica de referência. A análise foi organizada em quatro categorias principais: economia circular crítica, justiça socioambiental, economia solidária e ecodesenvolvimento. Os resultados evidenciam que, embora a economia circular tenha ganhado espaço nas agendas públicas e empresariais, sua aplicação prática ainda tende a reproduzir lógicas tecnocráticas e excludentes, com baixa sensibilidade às desigualdades sociais e territoriais. Em contraposição, os direitos da natureza, como estabelecidos na Constituição equatoriana de 2008, oferecem um referencial normativo que reposiciona a natureza como sujeito e não mais como recurso. O conceito de ecodesenvolvimento, por sua vez, aparece como alternativa estratégica para reorientar a transição ecológica, articulando sustentabilidade ambiental, justiça social e valorização dos saberes locais. Iniciativas como cooperativas de catadores de recicláveis e arranjos produtivos locais em regiões semiáridas demonstram a viabilidade concreta dessas propostas. Conclui-se que a transição ecológica justa exige a superação das abordagens instrumentalizadas e a

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

construção de políticas baseadas na justiça ambiental, na inclusão produtiva e no reconhecimento das culturas locais. O ecodesenvolvimento permanece um referencial potente para reconfigurar os sentidos de sustentabilidade no século XXI, especialmente quando aliado a práticas territoriais enraizadas e orientadas pela pluralidade epistemológica. Ao incorporar os direitos da natureza como fundamento ético, torna-se possível repensar os vínculos entre humanos e natureza de forma emancipatória, democrática e ecológica.

Palavras-chave: Constitucionalismo Ecológico. Direitos da Natureza. Economia Circular. Equador. Justiça Ambiental.